

АЛТЕРНАТИВНЕ САНКЦИЈЕ – ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ ИЛИ УТОПИЈА КРИМИНАЛНОПОЛИТИЧКИХ МЕРА

Апстракт: Алтернативне санкције обухватају различите поступке и мере којима се избегава вођење кривичног поступка и/или кажњавање за учињене прекршаје и лака кривична дела, или се, у циљу успешније ресоцијализације осуђеног, уместо казне затвора, одређује испуњење неких обавеза, укључење у социјално-педагошки и амбулантни третман или делимично затварање. Кривично законодавство Републике Србије из 2005. године прописује алтернативне санкције, као: новчану казну, рад у јавном интересу, мере упозорења и мере безбедности.

Кључне речи: алтернативне санкције, новчана казна, рад у јавном интересу, мере упозорења, мере безбедности.

1. Уводна разматрања

Неопходност постојања казне затвора (као и других облика казне лишења слободе), с једне стране и промене у филозофији кажњавања уопште али и приликом извршења ове казне, с друге стране, дуго су били предмет пажње правника, пенолога и криминолога. Тежња за ограничавањем примене казне лишења слободе јавила се временски упоредо са предлагањем мера које би могле заменити ову казну. Ломброзо (Lombroso) је сматрао да треба избећи изрицање казне затвора увек када је то могуће и заменити ту казну надокнадом штете, телесном казном, условном осудом, новчаном казном, јемством или укором. Представници социолошке школе, међу њима посебно Лист (Liszt), исти

*kosticm@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID: 0000-0002-1802-7733

**Рад је резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту”, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу, у периоду 2021-2025. године.

цали су штетност краткотрајних казни затвора и залагали се за примену новчане казне и условне осуде. Тако се пред крај XIX и почетком XX века почиње да развија један број нових казних мера, које су најпре могле да постану супститути до тада најчешће изрицане казне затвора.

Изражаваће све чешће тенденције ка хуманизацији кривичног правосуђа, посебно у врстама и начину извршења казне лишења слободе, утицало је на појаву мера безбедности, васпитних и других мера, које се некада описују као мере социјалне заштите, па све до развоја разних мера ограничавања слободе, које представљају замену за казну лишења слободе. Родоначелник медијације на европском тлу, познати норвешки криминолог Нилс Кристи (Nils Christie) конфликте међу људима посматра као својину и сматра да је увођење диверзионих модела и других облика алтернативних санкција неопходно како би се избегло да се у криминологији настави ширење процеса у којима конфликти бивају одузети од страна које су у њих укључене непосредно, па услед тога нестану или постану власништво других људи.¹

2. Значење појма „алтернативно кажњавање”

„Алтернативно кажњавање” обухвата различите поступке и мере којима се избегава вођење кривичног поступка и/или кажњавање за учињене прекршаје и лака кривична дела, или се, у циљу успешније ресоцијализације осуђеног, уместо казне затвора одређује испуњење неких обавеза, укључење у социјално-педагошки и амбулантни третман или делимично затварање.

Израз алтернативне санкције употребљава се као синоним за термин *community sanctions and measures*. Скупштина Савета Европе је 1981. године препоручила државама чланицама да „кратке затворске казне... замене другим мерама, које су једнако ефикасне, али не производе лоше пратеће последице”. Министарски савет СЕ је 1986. године усвојио Резолуцију под називом „О појединим алтернативама казнама затвора”.² У Резолуцији Савет Европе подстиче државе чланице да почну да примењују казне које представљају алтернативу казни затвора и да размотре могућности њиховог увођења у правни систем. Препоручено је да се размотре могућности за спровођење три врсте реформи: 1) примена мера којима се установљава кривица учиниоца, али се не повезују са

¹ Nils Christie, „Conflicts as property”, *The British Journal of Criminology*, Vol. 17, January 1977, No. 1, p. 1.

² CE Resolution (76) 10, 9th March, 1986.

другим санкцијама; 2) узимање у обзир понашања учиниоца између пре-суде и почетка примене санкције; 3) увођење програма служења казне у заједници, који стварају услове за активну ресоцијализацију учинилаца кажњивих дела. Према Препорукама (92) 16 Савета Европе из 1992. године алтернативним мерама и санкцијама избегава се затворска изолација јер се извршавају у окриљу друштвене заједнице. Учиниоцу се ограничавају неке слободе уз истовремено одређење испуњења неких законом предвиђених услова и/или обавеза.³ Алтернативни модели кажњавања представљају покушај за поправљање делинквената у социјалном окружењу, као вид реинтеграције у друштвену заједницу, путем „процеса припреме делинквента и заједнице за каснији повратак делинквента као корисног и прихватљивог грађанина... Нагла-сак је на стварању услова у његовој околини који ће му омогућити да води испуњен живот и да поступа по закону”. У Букурешту је донета Букурештанска декларација о алтернативним санкцијама и мерама у земљама Централне и Источне Европе (2001)⁴ којом се јасно разграничава активност државних органа у предсудском и судском поступку, као и у периоду после судског поступка на примени алтернативних мера. Осим тога, Декларација детаљније прописује препоруке за спровођење концепта правде у оквиру кривичне реформе.

Истовремено, УН су развијале своје предлоге реформи. На VII Конгресу УН о спречавању криминала и третмана учинилаца (Милано), чланице су усвојиле резолуцију бр. 16 која је ставила фокус на смањење броја затвореника и промоцију алтернатива затворским казнама и на социјалну реинтеграцију учинилаца. Пет година касније, донета су Стандардна минимална правила Уједињених нација за алтернативне казнене мере (казнене мере које су алтернатива затворској казни – *non-custodial measures*) (1990) или Токијска правила, која предвиђају да се у одређеним случајевима уместо затворских казни примене следеће мере кажњавања: условна казна или условна суспензија казне затвора; кућни притвор; условна осуда; рад у заједници; јавни строги укор; обавезно смештање у институцију за лечење учинилаца који су зависни од опојних супстанци; моралне санкције (које често подразумевају различите врсте споразума између учиниоца и жртве о надокнади сваке штете која је нанета жртви). Рехабилитација је основни легисла-

³ Recommendation No. R (92) 16 on 19 October 1992 and explanatory memorandum, Council of Europe Press, Strassbourg, 1994, Appendix, str. 22.

⁴ Букурештанска декларација о алтернативним санкцијама и мерама у земљама Централне и Источне Европе, Букурешт, 10-11- септембар, 2001, видети у: *Алтернативе затворским казнама*, Фонд за отворено друштво, Београд, 2005, стр. 187-196.

тивни циљ социјално заснованих модела поправљања, који могу бити лоцирани у друштвеној заједници. Степен према коме је корекциони систем социјално заснован може бити одређен учесталошћу, квалитетом, трајањем социјалних односа, бројем обавеза према широко распрострањеним државним институцијама, обухватношћу према другим друштвеним службама које се користе и степеном учешћа локалних група и појединаца.⁵

Алтернативне санкције треба да се примењују према малолетним делинквентима и пунолетним неосуђиваним лицима који су извршили: прекршаје, кривична дела из области угрожавања саобраћаја, кривична дела у вези са употребом и стављањем у промет опојних дрога, имовинска кривична дела (крађе аутомобила, ствари из аутомобила, оштећење туђе ствари, обичне и провалне крађе).

Алтернативне мере и санкције могу се јавити као: накнада имовинске штете и/или поравнање учинилац-жртва; друштвено-користан рад; амбулатни социјално-педагошки третман; мере појачаног (електронског) надзора на слободи и кућни притвор. Ове алтернативне санкције се у пенолошкој литератури називају „правим” за разлику од супститута казне затвора који постоје у домаћем и страним законодавствима, попут новчане казне, мера упозорења и мера безбедности. Границе између ових облика санкционисања често се губе у пракси, па се пробација у савременим англо-америчким системима комбинује са мерама електронског надзора и праћења или краткотрајним затварањем, при чему ова мера мења свој првобитни смисао.

3. Промене у кривичном законодавству Србије 2005. године

Ново кривично законодавство Републике Србије усвојено је као сет закона из ове области, и то: Кривични законик РС,⁶ Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица⁷ и Закон о извршењу кривичних санкција.⁸ Кривични законик РС

⁵ *Стандардна минимална правила Уједињених нација за алтернативне казнене мере* (казнене мере које су алтернатива затворској казни – non-custodial measures) (Токијска правила), усвојена резолуцијом Генералне скупштине 45/110 од 14. децембра 1990.

⁶ Кривични законик, *Сл. гласник РС*, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.

⁷ *Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица*, „Службени гласник Републике Србије”, Београд, 6. октобар 2005., бр. 85.

⁸ *Закон о извршењу кривичних санкција*, *Сл. гласник РС*, бр. 55/2014, 35/2019.

прописује четири врсте кривичних санкција: казне, мере упозорења, мере безбедности и васпитне мере (чл. 4). Као казне, Кривични законик прописује: казну затвора, новчану казну, рад у јавном интересу и одузимање возачке дозволе. У гл. V прописане су мере упозорења: условна осуда и судска опомена. Законик посебно прописује једанаест мера безбедности. Прве четири спадају у групу медицинских мера безбедности, а то су: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара. Остале мере су: забрана вршења позива, делатности и дужности; забрана управљања моторним возилом; забрана приближавања и комуникације са оштећеним; забрана присуствовања спортским приредбама; одузимање предмета; протеривање странаца из земље; јавно објављивање пресуде (чл. 79 КЗ).

4. Новчана казна и извршење новчане казне

Новчана казна је кривична санкција имовинског карактера, која се састоји у обавези осуђеног лица да у одређеном року уплати у корист државе досуђени новчани износ, под претњом да ће се у случају неиспуњења наплата принудно извршити, односно преиначити у казну затвора. Новчану казну изриче суд, а своју обавезу делинквент испуњава према држави. Она се може извршити и према округу или било ком другом ентитету који одреди суд. Ова казна је у широкој употреби у земљама Европе, тако да се у Енглеској, Шведској, Немачкој изриче у око три четвртине случајева. У САД ова казна се често изриче уз пробацију.

Превентивни утицај ове казне могуће је остварити само уколико она погађа самог учиниоца кривичног дела и уколико је правилно одмерена (јер би ефекат њеног симболичног одређења само подстакао делинквента на даље вршење кривичних дела).

Савремена законодавства познају различите системе прописивања и одмеравања новчане казне. До сада се издвојило неколико система у прописивању и одмеравању новчане казне: систем прописивања и одмеравања новчаних казни у фиксним износима; систем одређивања новчане казне на дане; систем просечних личних доходака; систем пропорционалног одмеравања новчане казне; мешовити систем одмеравања новчане казне.⁹

⁹Наведено према: Мрвић-Петровић, Н., Ђорђевић, Ђ., *Моћ и немоћ казне*, Војноиздавачки завод, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 1998., стр. 64-71.

Систем прописивања и одмеравања новчаних казни у фиксним износима значи фиксно одређивање износа казне или општег минимума и општег максимума и посебних минимума и максимума за свако поједино кривично дело. У европским земљама у употреби је *систем одређивања новчане казне на дане*, при чему се одмерена казна изражава као одређени број дана-новчане казне,¹⁰ док се у САД новчана казна чешће одмерава према врсти кривичног дела које је учињено. *Систем просечних личних доходака* као начин одмеравања новчане казне има своја два основна облика. Најпре, просечни лични доходак може бити онај који се одређује на основу примања учиниоца кривичног дела коме се суди или се ради о просечном личном доходу у држави, федералној јединици или некој мањој административно-територијалној јединици. У оба случаја утврђује се вредност просечног личног дохода за период времена који је претходио суђењу делинквенту. Усвајање неке од варијанти овог система води ка различитим законским решењима. Према систему пропорционалног одмеравања новчане казне, законом се прописује минимална и максимална пропорција новчане казне са одређеним вредностима у вези са кривичним делом, а казна се одмерава и изриче у одређеној пропорцији са тим вредностима. Пропорција се најчешће утврђује према штети која је учињена кривичним делом или са висином противправне имовинске користи која је прибављена извршењем дела, али је могућа и друга врста пропорције. Код мешовитих система долази до одступања од доследности у примени основног усвојеног система и до комбиновања приликом одмеравања новчане казне у циљу постизања бољих решења у примени новчане казне.

Кривични законик РС прописује у чл. 43 да је новчана казна једна од казни које се могу изрећи учиниоцу кривичног дела. Закоником је чак предвиђен начин извршења новчане казне (чл. 51). Према одредбама Кривичног законика (чл. 49-50) код нас су предвиђена два начина одређивања новчане казне: у дневним износима и у одређеном износу ако није могуће утврдити висину дневног износа на основу слободне процене суда или би прибављање таквих података знатно продужило трајање кривичног поступка.

¹⁰ Одређени број дана новчане казне подразумева утврђивање вредности једног дана-новчане казне, што утврђује суд на основу елемената који одређују материјалну ситуацију осуђеног. При томе се обично узимају у обзир сви његови приходи и имовина коју поседује. Укупни приходи за одређени период се поделе на одговарајући број дана, па се добијени једнодневни приходи множе са бројем дана колико износи казна. Оваквим системом се настоји да новчана казна погађа сва осуђена лица сразмерно њиховим материјалним могућностима, чиме се постуже индивидуализација новчане казне и правичније кажњавање лица неједнаких имовних могућности. Видети опширније: Мрвић-Петровић, Н., Ђорђевић, Ђ., *op. cit.*, стр. 66.

Новчана казна прописана је Кривичним закоником у чл. 43. Новчана казна може се изрећи и као главна и као споредна казна. За кривична дела извршена из користољубља новчана казна као споредна казна може се изрећи када није прописана законом, или кад је законом прописано да ће се учинилац казнити казном затвором или новчаном казном, а суд као главну казну изрекне казну затвора.¹¹ Иначе, средства од наплаћене новчане казне приход су буџета Републике Србије.

Решење којим се одређује извршење новчане казне доноси по службеној дужности суд који је изрекао првостепену одлуку.¹² У пресуди се одређује рок плаћања новчане казне који не може бити краћи од петнаест дана нити дужи од три месеца. У оправданим случајевима суд може дозволити да осуђени плати новчану казну у ратама, с тим да рок исплате не може бити дужи од једне године.¹³ У погледу надлежности и поступка за наплату новчане казне, примењују се одредбе Закона о извршном поступку, уколико одредбама ЗИКС-а није другачије одређено. Принудној наплати новчане казне се приступа када осуђени не плати новчану казну у одређеном року. Трошкове такве наплате сноси осуђени. Казна се наплаћује продајом и пописом покретних ствари осуђеног. Уколико је то недовољно, продају се и непокретне ствари осуђеног. Уколико и тада новчана казна не може да се наплати у целини или уопште не може да се наплати, извршни суд о томе обавештава суд који је донео првостепену одлуку о новчаној казни.

Ако осуђени не плати новчану казну у одређеном року, новчана казна или њен ненаплаћени део тада се замењују казном затвора у складу са одредбама Кривичног законика РС, а осуђени коме је новчана казна замењена казном затвора има исти положај као лице које издржава казну затвора изречену за прекршај. Наиме, суд ће тада за сваких започетих хиљаду динара новчане казне одредити један дан казне затвора, с тим да казна затвора не може бити дужа од шест месеци. Ако је изречена новчана казна у износу већем од седамсто хиљада динара, казна затвора не може бити дужа од једне године. Уколико је осуђени платио само део новчане казне, суд ће остатак казне сразмерно заменити казном затвора, а ако осуђени исплати остатак новчане казне, извршење казне затвора ће се обуставити. Одредбама Кривичног законика предвиђено је да се ненаплаћена новчана казна може, уместо казном затвора, заменити казном рада у јавном интересу. За сваких започетих

¹¹ Видети чл. 48 КЗ РС.

¹² Извршење новчане казне прописано је у гл. IV ЗИКС-а, чл. 187-193.

¹³ Видети: чл 51 ст. 1 КЗ РС.

хиљаду динара новчане казне одредиће се осам часова рада у јавном интересу, с тим да рад у јавном интересу не може бити дужи од тридесет и шест часова. После смрти осуђеног новчана казна неће се извршити.¹⁴

У односу приоритета извршења између новчане казне, трошкова кривичног поступка и имовинскоправног захтева оштећеног, најпре се врши наплата трошкова кривичног поступка. Ако се због наплате новчане казне имовина осуђеног тако смањи да се имовинскоправни захтев оштећеног не може намирити, тај се захтев намирује из наплаћене новчане казне, али највише до висине казне.

5. Друштвено-користан рад (казна служења у заједници или рад у јавном интересу)

Један од начина реинтеграције делинквената у заједницу и надокнаде штете жртвама састоји се у изрицању наредбе делинквенту да изврши неку услугу у корист друштвене заједнице, плати казну држави или обештети жртву (*restitution*). Некада се комбинују две или више наведених обавеза. Служење у заједници се дефинише као рад који се обавља у корист заједнице без накнаде.

Казна друштвено-корисног рада може бити прописана у корист жртве или друштвене заједнице. Ангажовање осуђеног лица може бити у виду обављања извесног посла у оквиру друштвене заједнице или државних органа. Казнени карактер ове мере састоји се у томе што је не чини рад, сам по себи, већ се њоме врши својеврсно ускраћивање слободе. Облици мере су такви да је она негде предвиђена као независна и главна санкција (Република Србија), затим се у неким земљама везује уз условну осуду, а негде опет постоје оба модалитета. По правилу, меру извршава државна служба која је задужена за све облике пробације. У законодавним решењима најчешће се рад у јавном интересу везује за неки облик пробације или условне осуде са заштитним надзором. Овом мером се некада замењује казна затвора у трајању до шест месеци, али има законских решења, као на пример у Шпанији, која дозвољавају и замену дуже казне.

По први пут у историји нашег кривичног законодавства, Кривичним закоником РС из 2005. године рад у јавном интересу је прописан као казна која се може изрећи само као главна казна (чл. 44). Суд који је одлучио у првом степену покреће поступак за извршење казне рада у јавном интересу пред повереником посебне организационе јединице

¹⁴ Видети: чл. 51 КЗ РС.

Управе према пребивалишту односно боравишту осуђеног.¹⁵ Рад у јавном интересу не сме угрожавати здравље и безбедност осуђеног и обавља се код правног лица које се бави пословима од јавног интереса, а нарочито хуманитарним, здравственим, еколошким или комуналним делатностима. Управа закључује уговор о сарадњи са правним лицем из става 1. овог члана о обављању рада у јавном интересу којим се одређују међусобни односи Управе, послодавца и осуђених у вези са обављањем рада у јавном интересу. Повереничка служба води евиденцију о закљученим уговорима. Руководилац Повереничке службе или лице које он овласти, доноси одлуку о упућивању осуђеног на рад у јавном интересу код одређеног послодавца, коју доставља осуђеном и послодавцу. Избор послодавца, врсту посла и програм рада одређује Повереник. Управа осигурава осуђене за случај повреде на раду.

6. Накнада штете и неформално поравнање оштећеног и окривљеног

Ова санкција уведена је у европска кривична законодавства под утицајем англо-саксонског права, најчешће у виду посебног услова уз условну осуду или кроз поступке помирења и поравнања учиниоца и жртве око накнаде штете. У литератури се ипак наводи да се накнада штете само у ограниченом виду може да укључи у систем санкција и то уколико је извршено кривично дело лакше природе и ако се ради о посебној категорији учинилаца према којима ће та санкција деловати (малолетници или млађа пунолетна лица која су по први пут извршила лакша кривична дела).

Накнадом штете жртви може се избећи вођење кривичног поступка према окривљеном, па чак и елиминисати потреба за кривичном осудом учиниоца, без обзира на чињеницу постојања кривичног дела. Овај се поступак користи ради растерећења кривичне процедуре.

На овом примеру законске регулативе могуће је уочити да ова мера одговара општем теоријском концепту тзв. диверзионог или диверсификационог кривичног модела. Током неформалних поступака мирења, применом програма помирења (*recontiliation programs*), накнада штете је начин да се споразумно разреши конфликт између учиниоца и жртве. Добровољни контакт између њих обавља се уз присуство и посредовање државних службеника, медијатора и волонтера. Ипак, сматра се

¹⁵ Видети: Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, *Сл. гласник РС*, бр. 55/2014, 87/2018, чл. 38-43.

да помирење учиниоца и жртве не може бити практиковано код извршења тешких кривичних дела (против живота и тела, полне слободе, имовине).¹⁶

У Србији је донет Закон о посредовању – медијацији 2005. године.¹⁷ У чл. 1 прописано је да се Законом одређују правила поступка посредовања – медијације у спорним односима, а нарочито: у имовинскоправним односима физичких и правних лица, трговинским, породичним, радним и другим грађанскоправним односима, управним и кривичним, у којима стране могу слободно да располажу, уколико законом није прописана искључива надлежност суда или другог органа. Тако је и у нашем правном систему створена правни основ за посредовање и мирење учиниоца и жртве у кривичним стварима.

7. Мере безбедности

Супститути краткотрајним казнама затвора су мере безбедности, које се у разним облицима појављују у многим кривичним законодавствима. Оне се, уз условну осуду, новчану казну и судску опомену чак сматрају најпогоднијим кривичним санкцијама које се могу изрицати уместо казне затвора.

Према одредбама ЗИКС-а¹⁸ упућивање лица на извршење мере обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи врши суд који је ту меру изрекао у првом степену.¹⁹ Када је ова мера безбедности изречена уз казну затвора, осуђени се најпре упућује на извршење мере безбедности. Ова мера може садржати само она ограничења кретања и понашања која су неопходна ради лечења и чувања лица према коме се мера примењује и ради одржавања реда и дисциплине. Законитост извршења ове мере надзире суд који је изрекао меру у првом степену.

¹⁶ По овом питању не постоји сагласност. На Међународној конференцији „Алтернативни облици реаговања на криминалитет и права жртве, одржаној у Београду 12. новембра 2005. године, износећи свој реферат „Посредовање и кривични судови као велики ритуали” проф. Nils Christie, један од утемељивача поступка ресторативне правде у Норвешкој и Европи, изнео је став о томе да је управо могуће посредовање код убистава. Nils Christie је навео да је „убиство случај за медијацију”, уз сагласност обе стране – убице и породице жртве – где се може постићи сагласност чак и за надокнаду штете.

¹⁷ Закон о посредовању у решавању спорова, „Службени гласник РС”, 55/2014.

¹⁸ Чл. 195-201 ЗИКС-а.

¹⁹ О извршењу мера безбедности медицинског карактера видети опширније: Ђурђић, В., *Кривично процесно право, Ток кривичног поступка*, СКЦ, Ниш, 1998., стр. 315-318

Стручност рада у извршењу мере безбедности надзире министарство надлежно за здравство. Извршење ове мере безбедности детаљно је регулисано прописом који доноси министар надлежан за правосуђе у сарадњи са министром надлежно за послове здравља.

Обавезно психијатријско лечење на слободи се извршава у здравственој установи коју одреди суд који је изрекао меру.²⁰ Суд који је меру изрекао упућује лице којем је мера изречена у здравствену установу у року од осам дана од правноснажности одлуке којом је мера изречена. Лице којем је мера изречена обавезно је да се у року који одреди суд, а најкасније у року од петнаест дана од достављања одлуке о упућивању на лечење јави здравственој установи ради лечења. Суд доставља препис правноснажне судске одлуке здравственој установи. Здравствена установа је обавезна да најмање сваких шест месеци обавештава суд, који је меру изрекао, о стању здравља лица које је на лечењу. Установа је обавезна да обавести суд и о завршетку лечења.

Упућивање лица на извршење мере обавезног лечења наркомана, односно мере обавезног лечења алкохоличара врши суд који је изрекао меру у првом степену, а ако се лице налази у притвору општински суд у чијем седишту се притвор извршава.²¹ О упућивању на извршење мера суд обавештава установу у коју се лице којем је мера изречена упућује. Ако се лице којем је нека од ових мера изречена, не јави установи на лечење или самовољно напусти започето лечење, установа ће одмах о томе обавестити надлежни суд који наређује његово довођење, односно издавање потернице. Установа у којој се извршава ова мера најмање једном у шест месеци обавештава надлежни суд о њеном извршавању, као и завршетку лечења. После извршења мере лице према коме је мера извршена упућује се на издржавање остатка казне затвора. Извршење ове мере безбедности детаљно је регулисано прописом који доноси министар надлежан за правосуђе у сарадњи са министром надлежним за здравство.

Примена мере безбедности забрана вршења позива, делатности или дужности отпочиње тако што суд који је у првом степену изрекао ову меру доставља своју правноснажну одлуку органу, предузећу или организацији у којој је осуђени запослен, органу надлежном за издавање дозволе или одобрења за вршење одређеног позива или самосталне делатности и надлежном органу инспекције.²² Уколико је вршење

²⁰ Чл. 202-204 ЗИКС-а.

²¹ Чл. 205-207 ЗИКС-а.

²² Чл. 208-209 ЗИКС-а.

позива, делатности или дужности везано за дозволу надлежног органа, мера безбедности извршава се одузимањем дозволе или забраном њеног издавања за време на које је мера изречена. Меру извршавају надлежне инспекције предузимањем радњи којима се лице према коме је мера изречена онемогућава да се бави вршењем одређеног позива, делатности или дужности. О извршењу мере надлежна инспекција обавештава суд који је меру изрекао у првом степену. Суд који је у првом степену изрекао меру безбедности забрана управљања моторним возилом доставља правноснажну одлуку на извршење органу унутрашњих послова надлежном према пребивалишту односно боравишту лица којем је мера изречена, у време када је одлука којом је мера изречена постала правноснажна.²³ Ову меру према лицу које има страну возачку дозволу извршава орган управе надлежан за унутрашње послове по месту извршења кривичног дела.

Меру безбедности одузимања предмета извршава суд који је ту меру изрекао у првом степену. Зависно од природе одузетих предмета, суд одлучује да ли ће их продати према одредбама Закона о извршном поступку, уступити државном органу, установи или добротворној организацији, уништити их или са њима поступати у складу са посебним прописима. Уколико је законом одређено обавезно уништавање одузетих предмета суд доноси одлуку о начину и органу, организацији, односно установи која ће извршити уништавање предмета. Средства остварена продајом предмета приход су буџета Републике Србије.²⁴

8. Мере упозорења

У теорији кривичног права постоји мишљење по коме казна лишења слободе „често делује најбоље када се не извршава”. Пре идеје о условној осуди јавиле су се мере безбедности као индивидуалне превентивне мере са елементом принуде, чији је циљ био да се неутралише опасно понашање једне криминалне личности. О пореклу настанка условне осуде не постоји сагласност у теорији кривичног права. Многи њен настанак везују за енглески Common Law. У САД условна осуда је установљена далеке 1841. године у Бостону од стране Џона Аугустуса (John Augustus) који се често назива „оцем пробације”. Аугустус је пред судом у Бостону представио концепт „пријатељског надзора”, у оквиру једне социјалне заједнице. Аугустус је плаћао новчане казне за многе особе

²³ Чл. 210-211 ЗИКС-а.

²⁴ Чл. 212 ЗИКС-а.

које су биле у затвору и старао се о њиховој рехабилитацији.²⁵ Из америчког права, условну осуду је 1887. године преузело енглеско право.

Назив „пробација потиче од латинске речи *probare*, која значи пробати или доказати. Формалноправно посматрано, пробацију може да изрекне само кривични суд и она представља облик казне. Условна осуда представља одлагање изрицања или извршења казне учиниоцу кривичног дела, под условом да за одређено време не изврши ново кривично дело. Уколико условно осуђено лице не изврши ново кривично дело у одређеном року или испуни услове који су му постављени од стране суда, тада до изрицања односно извршења казне неће ни доћи, а оно ће се сматрати као да није осуђивано.²⁶

Кривични законик РС предвиђа условну осуду и судску опомену као самосталне кривичне санкције које немају карактер казне, већ су мере упозорења (чл. 64). Сврха ових кривичних санкција је да се према учиниоцу лакшег кривичног дела не примени казна кад се може очекивати да ће упозорење уз претњу казном (условна осуда или само упозорење (судска опомена) довољно утицати на учиниоца да више не врши кривична дела. Условна осуда делује као „упозорење уз претњу”, а судска опомена као „упозорење”. Условна осуда добија карактер казне само у случају ако осуђено лице, у току времена проверавања које се одређује судском пресудом, не изврши ново кривично дело или не испуни обавезе које му се пресудом одреде у току периода проверавања.²⁷ Приликом извршења условне осуде потребно је спровести проверу испуњења обавеза, што треба да буде у надлежности суда који је донео пресуду, у току одређеног периода проверавања.

Кривични законик РС прописује у чл. 71 условну осуду са заштитним надзором и предвиђа могућност суда да одреди стављање под заштитни надзор учиниоца коме је изречена условна осуда за одређено време у току времена проверавања.²⁸ Ова кривична санкција пред-

²⁵ Године 1878. Масачусетс је постао прва држава која је званично увела институт условне осуде. До 1900. године само пет држава је донело законска правила о пробацији, али је одлука малолетничког суда у Чикагу из 1899. године дала покретачку снагу покрету за пробацију. До 1915. године закони о пробацији донети су у 33 државе, а до 1957. све државе у САД су донеле сличне законе. Видети: Reid, S.T., *Crime and Criminology*, McGraw-Hill, New York, 2003., стр. 510-511.

²⁶ Јовановић, Љ., *Кривично право, Општи део*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1986., стр. 358-359.

²⁷ Видети чл. 64-77 КЗ РС.

²⁸ Кривични законик прописује детаљно у чл. 71-76 условну осуду с заштитним

ставља спој елемената континенталног и англосаксонског типа условне осуде. Према мишљењу Милутиновића, ова кривична санкција је најсличнија институцији „*probation*“ у англосаксонском кривичноправном систему.²⁹ Током извршења условне осуде са заштитним надзором омогућава се да се према условно осуђеном лицу предузимају активне радње (за разлику од основног облика условне осуде где је тај однос пасиван, статички). Тим радњама, осуђеном се пружа помоћ и заштита, а истовремено врши надзор са циљем да се избегне поновно вршење кривичног дела.

Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера прописује извршење ове кривичне санкције (чл. 34-37). Суд који је одлучивао у првом степену покреће поступак за извршење условне осуде са заштитним надзором пред повереником према пребивалишту, односно боравишту осуђеног лица. Суд који је донео првостепену одлуку дужан је да извршну одлуку, с подацима о личности осуђеног лица прибављеним током кривичног поступка, достави поверенику у року од три дана од дана када је одлука постала извршна. Повереник је дужан да у року од три дана после пријема одлуке отпочне припреме за њено извршење и да успостави сарадњу са надлежним органом унутрашњих послова, установама здравствене и социјалне заштите, послодавцем и другим установама, организацијама и удружењима. Повереник је дужан да у року од петнаест дана после пријема одлуке изради програм извршења заштитног надзора и да са њим упозна осуђено лице. Овај програм повереник доставља надлежном суду и одговарајућем органу, установи, организацији и послодавцу. Осуђено лице има право приговора на програм надлежном суду у року од три дана од дана упознавања са програмом. Све време извршења заштитног надзора повереник је дужан да сарађује са породицама осуђеног лица.

Осуђено лице је дужно да се придржава програма извршења заштитног надзора. Повереник прати и проверава да ли се програм извршења заштитног надзора примењује. Осуђено лице има право приговора директору Управе на рад повереника. Повереник је дужан да најмање једном у шест месеци обавештава суд који је одредио заштитни надзор о резултатима извршења заштитног надзора. У случају да извршење

надзором. Заштитни надзор се одређује да би се „потпуније остварила сврха условне осуде”. Такође, Закоником је прописана садржина заштитног надзора, избор мера заштитног надзора, трајање заштитног надзора и последице неиспуњења заштитног надзора.

²⁹ Видети: Милутиновић, М., *Ленологија*, Савремена администрација, Београд 1981., стр. 319.

заштитног надзора не отпочне у року од тридесет дана после пријема извршне одлуке или осуђени не прихвати извршење заштитног надзора, повереник је дужан да одмах о томе обавести суд који је одредио заштитни надзор. Када повереник оцени да је сврха заштитног надзора остварена о томе обавештава надлежни суд.

Условни отпуст је пенолошка и криминално-политичка мера којом се остварује индивидуализација казне и ресоцијализација уз активно учешће самих осуђеника. Ова мера треба да буде примењена увек када треба пружити подстицај осуђенику да се добро и примерено влада у установи. Исто тако, она је важно корективно средство које омогућава да се пусте на слободу она лица чији би даљи боравак у казненој установи био неоправдан с обзиром на сврху кажњавања. Даље задржавање поправљеног осуђеника у установи може чак бити штетно, па се код осуђеника могу да јаве апатија, разочарање, незаинтересованост према корисном циљу казне. Држава тако опрашта део казне осуђенику управо због поверења у његово будуће понашање на слободи. Зато неки криминолози, попут К. Ботомли (К. Bottomley) условни отпуст описују као „илустрацију пенолошког прагматизма”.³⁰

У кривичном законодавству Републике Србије регулишу се следећа питања везана за условни отпуст: претпоставке за давање условног отпуста; одлучивање о условном отпусту; дужности условно отпуштеног осуђеника и опозивање условног отпуста.

Претпоставке за давање условног отпуста прописане су Кривичним закоником Републике Србије. Прва претпоставка је да је осуђени издржао две трећине казне затвора, а друга је да се осуђени током издржавања казне затвора тако поправио да се може са основом очекивати да ће се на слободи добро владати, а нарочито да до истека времена на које је изречена казна не учини ново кривично дело. При оцени да ли ће се осуђени условно отпустити, узима се у обзир његово владање за време издржавања казне, извршавање радних обавеза с обзиром на његову радну способност и друге околности које показују да је постигнута сврха кажњавања.³¹ Ако условни отпуст не буде опозван сматра се да је осуђени издржао казну.

Суд ће опозвати условни отпуст ако осуђени, док је на условном отпусту, учини једно или више кривичних дела за која је изречена казна затвора

³⁰ Цит. према: Garyfallia Massouri, *Parole: Rehabilitative versus bureaucratic influences upon the release of prisoners*, Ant.N.Sakkoulas Publishers, Athens – Komotini, 1990., стр. 20.

³¹ Кривични законик РС чл. 46-47.

преко једне године. При оцени да ли ће опозвати условни отпуст, суд ће нарочито узети у обзир сродност кривичних дела, побуде из којих су учињена и друге околности које указују на оправданост опозивања условног отпуста. Ове се одредбе примењују и када се условно отпуштеном суди за кривично дело које је учинио пре него што је условно отпуштен. Када суд опозове условни отпуст, изрећи ће казну применом одредаба о стицају кривичних дела и о одмеравању казне, узимајући раније изречену казну као већ утврђену. Део казне који је осуђени издржао по ранијој осуди урачунава се у нову казну, а време проведено на условном отпусту се не урачунава. Ако условно отпуштени буде осуђен на казну затвора до једне године, а суд не опозове условни отпуст, продужава се условни отпуст за време које је осуђени провео на издржавању те казне затвора (чл. 47 КЗ РС).

Поступак за пуштање на условни отпуст регулисан је одредбама Законика о кривичном поступку. Овај се поступак покреће на молбу осуђеног, тако што се молба подноси суду који је судио у првом степену. Веће првостепеног суда ће утврдити да ли је протекло потребно време предвиђено законом за пуштање на условни отпуст и затражити извештај од управе установе у којој осуђени издржава казну затвора о његовом владању, извршавању радних обавеза, с обзиром на радну способност и другим околностима које показују да ли је постигнута сврха кажњавања, ако тај извештај није достављен на молбу осуђеног. Ако се молба не одбаци, веће ће саслушати јавног тужиоца који поступа пред тим судом.³²

Судска опомена представља посебну кривичноправну меру која се може изрећи уместо казне затвора или новчане казне пунолетном и кривично одговорном учиниоцу особито лаког кривичног дела. Судска опомена представља најблажи вид кривичне санкције за пунолетне учиниоце кривичних дела у кривичном законодавству Србије. Она представља замену за казну и има превасходно васпитно дејство. КЗ Србије предвиђа да се судска опомена може изрећи за кривична дела за која је прописан затвор до једне године или новчана казна, а учињена су под таквим олакшавајућим околностима које их чине нарочито лаким. При одлучивању да ли ће изрећи судску опомену суд ће, водећи рачуна о сврси судске опомене, посебно узети у обзир личност учиниоца, његов ранији живот, његово понашање после извршења кривичног дела, а нарочито његов однос према жртви кривичног дела, степен кривице и

³² Видети: чл. 563-568. Законика о кривичном поступку, *Сл. гласник РС, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 – одлука УС и 62/2021 – одлука УС.*

друге околности под којима је дело учињено. Судска опомена не може да се изрекне војним лицима за кривична дела против Војске Србије (чл. 77).

КЗ Републике Србије прописује ослобађање од казне у чл. 58. Наиме, суд може ослободити од казне учиниоца кривичног дела само када закон то изричито предвиђа. Суд може ослободити од казне учиниоца кривичног дела из нехата кад последице тог дела тако тешко погађају учиниоца да изрицање казне у таквом случају очигледно не би одговарало сврси кажњавања. Осим тога, законодавац је предвидео ослобађање од казне у следећим случајевима: прекорачење нужне одбране (чл. 19 ст. 3), прекорачења крајње нужде (чл. 20 ст. 3), неподобног покушаја (чл. 31), добровољног одустанка и добровољног одустанка од саучесништва (чл. 32). Суд може ослободити од казне и учиниоца кривичног дела за које је прописана казна затвора до пет година, ако после извршеног дела, а пре него што је сазнао да је откривен, отколни последице дела или надокнади штету проузроковану делом (чл. 58 ст. 3). Ослобођење од казне је могуће и за кривична дела за која је прописана новчана казна или казна затвора до три године, ако учинилац кривичног дела испуни све обавезе из поравнања са оштећеним (чл. 59).

9. Закључак

Споља посматрано, ови облици кажњавања су прогресивни и напредни у односу на неке конвенционалне облике казни. Оне увећавају приход у корист друштвене заједнице, дозвољавају обештећење жртвама и утичу на развијање радних навика делинквената. Међутим, постоје и извесне критике које се изричу на њихов рачун. Наиме, ови програми захтевају улагање новчаних средстава и уколико то изостане, неки од облика алтернативних казни бивају елиминисани из даље примене или се примењују у знатно смањеном обиму. У великом броју случајева јављају се тешкоће око самог извршења казне. Осуђени делинквенти се могу одлучити на солуцију да изврше имовинске деликте како би набавили средства за плаћање новчане казне, што са гледишта државе значи обавезу да се обезбеди надзорник извршења, а самим тим то је отварање новог радног места. Чланови друштвене заједнице могу имати негативан став према осуђеним лицима која раде у њиховој близини. Трошкови око измирења казне и обештећења жртве могу значити губитак средстава за издржавање осуђеникове породице. Исто тако, некада сам суд доноси контрадикторне одлуке везане за изрицање и примену ових казни према појединим делинквентима.

Литература

Christie, Nils H. (1977). „Conflicts as property“, *The British Journal of Criminology*. 17 (1). 115.

Garyfallia Massouri. (1990). *Parole: Rehabilitative versus bureaucratic influences upon the release of prisoners*. Athens – Komotini: Ant. N. Sakkoulas Publishers

Reid, S.T.(2003). *Crime and Criminology*. New York: McGraw-Hill

Ђурђић, В. (1988). *Кривично процесно право, Ток кривичног поступка*. Ниш: СКЦ

Јовановић, Љ. (1986). *Кривично право, Општи део*. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства

Милутиновић, М. (1981). *Пенологија*. Београд: Савремена администрација

Мрвић-Петровић, Н., Ђорђевић, Ђ., (1988). *Моћ и немоћ казне*. Београд: Војноиздавачки завод, Институт за криминолошка и социолошка истраживања

Документи

Букурештанска декларација о алтернативним санкцијама и мерама у земљама Централне и Источне Европе, Букурешт, 10-11. септембар, 2001, видети у: *Алтернативе затворским казнама*, Фонд за отворено друштво, Београд, 2005.

Recommendation No. R (92) 16 on 19 October 1992 and explanatory memorandum, Council of Europe Press, Strassbourg, 1994, Appendix

Стандардна минимална правила Уједињених нација за алтернативне казнене мере (казнене мере које су алтернатива затворској казни – non-custodial measures) (Токијска правила), усвојена резолуцијом Генералне скупштине 45/110 од 14. децембра 1990.

Кривични законик. *Службени гласник Републике Србије*. Бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.

Закон о извршењу кривичних санкција. *Сл. гласник РС*. Бр. 55/2014, 35/2019.

Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера. *Сл. гласник РС*. Бр. 55/2014, 87/2018.

Законик о кривичном поступку. *Сл. гласник РС*. Бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 – одлука УС и 62/2021 – одлука УС.

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица. *Сл. гласник РС*. Бр. 85.

Закон о посредовању у решавању спорова. *Службени гласник РС*. Бр. 55/2014.

Prof Miomira Kostić, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš

ALTERNATIVE SANCTIONS: RETURN TO THE FUTURE OR UTOPIA OF CRIMINAL POLICY MEASURES

Summary

Alternative sanctions include various procedures and measures aimed at avoiding criminal proceedings and/or punishment for committed misdemeanors and minor criminal offences, or ensuring partial detention, the fulfillment of specific obligations instead of imprisonment, and inclusion in socio-pedagogical and outpatient treatment to enable more successful resocialization of the convicted person. The Serbian criminal legislation envisages that alternative sanctions should be applied to juvenile delinquents and adult unconvicted persons who have committed: misdemeanors, criminal offenses in the area of endangering traffic, criminal offenses related to the use and distribution of narcotics, property crimes (car theft, stealing items from cars, damage to other people's property, common theft and burglary). A fine is a criminal sanction of a pecuniary nature, which entails the obligation of the convicted person to pay the imposed amount to the state within a certain period of time; in case of failure to fulfill this obligation, the payment will be enforced, or converted into a prison sentence. For the first time in the history of Serbian criminal legislation, the Criminal Code of the RS (2005) prescribed community service (work in the public interest) as a punishment that can only be imposed as the main punishment. The security measures prescribed in the Criminal Code are characterized by the common feature of absence of a repressive element. The Mediation Act (2005) prescribed the legal grounds for mediation in dispute resolution and reconciliation of perpetrators and victims in criminal matters. The Criminal Code also envisaged conditional sentence and court reprimand as independent criminal sanctions that do not have the character of punishment but are warning measures, as well as conditional sentence with protective supervision. Court reprimand is the mildest type of criminal sanction for adult criminal offenders in the criminal legislation of Serbia. Exemption from punishment presupposes that the court can release the perpetrator of a negligent criminal act from punishment when the consequences of that act affect the perpetrator so severely that the imposition of punishment in such a case would obviously not correspond to the purpose of punishment. The offender may also be exempt from punishment in cases involving: exceeding the necessary defense, exceeding the ultimate necessity,

unsuitable attempts, voluntary abandoned the commission of the criminal act and voluntary relinquished the complicity in the commission of the criminal act.

Keywords: *alternative sanctions, fine, community service, warning measures, security measures.*